

VOLUME II | ISSUE 1 | JANUARY

Journal of Culture and Art

КУЛТУРА И ИСКУССТВО
МАДАНИЈАТ ВА САНЃАТ

| 2024

ISSN: 2181-4562

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 1-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР-1

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE-1

ТОШКЕНТ – 2024

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2024-1>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

Ботирова Хилола
Турсунбаевна

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2024 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

ЮСУПОВ Шокир Турсунович*Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Саҳна нутқи” кафедраси
доценти*<https://doi.org/10.5281/zenodo.10574465>

ТАРИХИЙ АЛОҚАЛАРНИНГ МУСТАХКАМЛАНИШИДА САЊАТ ВА МАДАНИЯТНИНГ РОЛИ

АННОТАЦИЯ

Озарбайжон ва Ўзбекистон ўртасидаги сиёсий, савдо-иқдисодий, маданий гуманитар алоқалар илдизи қадим замонларга бориб тақалади. Тарихга назар ташласак, кўплаб Озарбайжон миллатига мансуб инсонлар Марказий Осиёнинг кадриятлари бир бирига ўхшаш бизнинг юртимизга ихтиёрий равишда, ёки мажбуран кўчирилганига гувоҳ бўламиз. Ушбу мақолада Озарбайжон ва Ўзбекистон президентларининг ўзаро давлат таширфлари, икки давлат орасидаги маданият, фан ва таълим соҳасидаги яқин ҳамкорликни янги босқичга олиб чиққани, Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти билан Хайдар Алиев номидаги Озарбайжон маданият маркази томонидан олиб борилаётган амалий ҳамкорлик натижалари тилга олинган.

Калит сўзлар: маданий-гуманитар, стратегик шериклик, маданий алоқалар, драматург, бастакор, маданият, санъат, фан, таълим.

РОЛЬ ИСКУССТВА И КУЛЬТУРЫ В КОНСОЛИДАЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ

АННОТАЦИЯ

Корни политических, торгово-экономических, культурных и гуманитарных связей между Азербайджаном и Узбекистаном уходят в древние времена. Если мы посмотрим на историю, то увидим, что многие люди азербайджанской национальности были добровольно или принудительно переселены в нашу страну, где ценности Центральной Азии схожи друг с другом. В данной статье говорится о взаимно-государственных визитах президентов Азербайджана и Узбекистана, где было выведено тесное сотрудничество между двумя странами в области культуры, науки и образования на новый уровень, а также о результате практического сотрудничества, проводимого Государственным институтом искусства и культуры Узбекистана и Азербайджанским центром культуры имени Хайдара Алиева.

Ключевые слова: культурно-гуманитарное, стратегическое партнерство, драматург, композитор, культура, искусство, наука, образование.

THE ROLE OF ART AND CULTURE IN THE CONSOLIDATION OF HISTORICAL RELATIONS

ANNOTATION

The roots of political, trade-economic, cultural and humanitarian relations between Azerbaijan and Uzbekistan go back to ancient times. If we look at the history, we can see that many people of Azerbaijani nationality were voluntarily or forcibly moved to our country, where the values of Central Asia are similar to each other. This article talks about the mutual state visits of the presidents of Azerbaijan and Uzbekistan, where close cooperation between the two countries in the field of culture, science and education was brought to a new level, as well as the result of practical cooperation carried out by the State Institute of Art and Culture of Uzbekistan and the Azerbaijan cultural centre named after Khaydar Aliyev.

Key words: cultural-humanitarian, strategic partnership, playwright, composer, culture, art, science, education.

Озарбайжон ва Ўзбекистон ўртасидаги сиёсий, савдо-иқтисодий, маданий гуманитар алоқалар илдизи қадим замонларга бориб тақалади. Тарихга назар ташласак, кўплаб Озарбайжон миллатига мансуб инсонлар Марказий Осиёнинг қадриятлари бир бирига ўхшаш бизнинг юртимизга ихтиёрий равишда, ёки мажбуран кўчирилганига гувоҳ бўламиз. Хусусан, Темурийлар даврида юзлаб озар ижодкорлари, олимлар ва бошқа касб эгалари Самарқанд шаҳрига келиб яшаб қолишган. Шунинг натижаси ўлароқ, 1997 йил 19 июнь куни Озарбайжон президенти Хайдар Алиев иштирокида Ўзбекистонда Озарбайжоннинг Марказий Осиёдаги илк элчихонаси очилгани бежиз эмас [1].

Хар икки давлат тили, дини, анъана ва урф-одатлари нуқтаи назаридан бир-бирига жуда монанд дўст мамлакатдир. Шунинг учун бўлса керак, президентимиз Ш.Мирзиёев президент лавозимига қайта сайланганидан кейин сафарни амалга оширган илк давлати Озарбайжонга бўлди. Бўлиб ўтган барча мулоқотларда стратегик шериклик муносабатларини янада чуқурлаштириш ва кўп қиррали ҳамкорликни ривожлантириш учун узок муддатга мўлжалланган стратегик харита ҳам қабул қилинган мамлакатлар ўртасидаги алоқаларни янада янги босқичга олиб чиқишга туртки бўлди.

Хар икки давлат ўртасидаги маданий алоқаларни санъат ва маданият соҳа ходимларининг ўзаро ҳамкорликларида ҳам кўриш мумкин. Озарбайжонда “Ўзбекистон маданият кунлари”нинг 44 йил танаффусдан кейин ўтказилиши фикримизни тасдиқлайди. Пойтахтимиз Тошкентдаги Хайдар Алиев номидаги Озарбайжон маданият маркази директори Самир Аббосов билан суҳбатлашган вақтимизда маданий алоқаларимиз ҳақида қуйидагиларни гапириб берди [2].

С.Аббосов – Хар икки давлат мустақиллик йилларида азалий дўстлик, биродарлик ришталарини, тарихий муносабатларни янада мустаҳкамлаб ҳозирги даражага олиб чиқди. 44 йиллик танаффусдан сўнг Озарбайжон пойтахти Боку шаҳрида ўтказилган Ўзбекистон маданият кунлари юқори даражада бўлиб ўтди. Мирзо Фатали Охундов номидаги Озарбайжон миллий кутубхонасида “Ўзбек адабиёти бурчаги” очилиши, тадбирда ўзбек романчилиги асосчиси

Абдулла Қодирийнинг “Ўтган кунлар” асарининг Озарбайжон тилидаги янги нашри тақдироти икки давлат адабиёт намоёндаларининг таҳсинига сазовор бўлди.

Ўзбекистон ва Озарбайжон ўртасидаги маориф соҳасида ҳам анча кўзга кўринарли ишлар амалга оширилди, буни Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Озарбайжоннинг бир неча олий таълим даргоҳлари билан амалий алоқаларини, маданий учрашувлар ва тадбирларни санаб ўтиш жоиздир [3].

Профессор Иброҳим Йўлдошев Бокудан келган - Озарбайжон Миллий Мажлиси Маданият кўмитаси раиси Ганира Пашаева, Миллий Мажлис депутати, парламентдаги “Озарбайжон-Ўзбекистон” Дўстлик гуруҳи аъзоси Мушфиқ Жафаров, Маданият вазирлиги бўлим бошлиғи Акиф Марифли, Ганжа вилоят Маданият бошқармаси бошлиғи Васиф Жаннатов ва бошқа меҳмонларни институтда кутиб олди. Озарбайжон Маданият вазирлиги бўлим бошлиғи Акиф Марифли маданий соҳасидаги алоқаларни янада чуқурлаштириш йўлида амалга оширилаётган ишлар ҳақида гапириб, Маданият Вазирликларининг ҳамкорлиги, Ўзбекистонда фаолият кўрсатаётган Озарбайжон Маданият Марказининг роли муҳим эканлигини таъкидлади.

Вазирлик расмийси билан келажакда амалга ошириладиган кўшма лойиҳалар ҳақида режалар тузилди. Шундан сўнг Маданият институти талабалари Бокудан келган модельер Афаг Исмоилзода томонидан тайёрланган Озарбайжон ва ўзбек миллий либослари тўпламини намойиш этди. Иккала мамлакатга хос бўлган нақшли либослар намойиш этилди. Шундан сўнг концерт дастури бўлиб ўтди, унда Озарбайжон халқ артисти Гулянаг Маммадова муғом, халқ ва классик кўшиқларни, Илҳом Абдуллаев созда қадимий халқ куйларини, институт ансамбли эса Озарбайжон ва ўзбек кўшиқларини ижро этди.

Бундай тадбирлар Озарбайжоннинг пойтахтимиз Тошкент шаҳридаги Хайдар Алиев номидаги маданий марказ ва Озарбайжоннинг Ўзбекистондаги элчихонаси билан биргаликда давом этди. Шундай тадбирлардан бирида институт ректори вазифасини бажарувчиси, фалсафа фанлари доктори Элдор Уралович Шермонов, тили, дини, маданияти бир бўлган Озарбайжон санъати ва маданиятини, айниқса кино ва театр соҳасидаги ҳамкорликни алоҳида таъкидлаб қуйидаги фикрларни билдирди.

Э.Шермонов – икки давлат президентларнинг ўзаро давлат ташрифлари натижаси ўлароқ маданият, фан ва таълим соҳасидаги яқин ҳамкорликни янги босқисга олиб чиқди, шу муносабат билан самарали мулоқотни давом эттириш ва ҳар уч ойда маданий тадбирлар ўтказиш бўйича келишувга эришилди. Мен ва институт профессор ўқитувчиларидан иборат бир гуруҳ делегация азолари Бокуда бўлди. У ердаги санъат ва маданият соҳаси бўйича ўқиталиган олий таълим даргоҳлари билан танишдик. Бундан ташқари Шуша шаҳрига ҳам бориш насиб этди. Шаҳарда бугунги кунгача сақланиб келинаётган маданий мерос, тарихий қадамжолар қадимда ва ҳозирда маданият ўчоғи эканлигидан далолат беришини яна бир қарра хис қилдик. Бундан ташқари Хайдар Алиев номидаги Озарбайжон маданият маркази директори Самир Аббосовга институтимиз фахрий профессори илмий унвони тақдим этилди.

Ҳақиқатдан ҳам Шуша шаҳри – туркий дунёнинг маданият пойтахти ҳисобланади. 2022 йил 6 декабрда Озарбайжон Республикаси президенти Илҳом Алиев “Шуша шаҳрини 2023 йил учун “Туркий дунёнинг маданият пойтахти” деб эълон қилиш билан боғлиқ чора тадбирлар тўғрисидаги фармонини имзолаганидан сўнг айнан Шуша шаҳрида кўплаб маданий тадбирлар ўтказилишига старт берилди” [4].

Республикамизда Озарбайжон асарлари доимо қадрланган. “Аршин Мол олон”, “Лайли ва Мажнун”, “Қайнона” асарлари ўзбек жамоатчилиги орасида жуда машҳур ва севимлидир. Айниқса “Қайнона” фильми анча йиллар олдин ўзбек тилига ўтирилган ва ҳозиргача худди Озарбайжондек тез-тез телевидение орқали намойиш этиб турилади. Фильмда янграган кўшиқлар эса ўзбек санъаткорлари томонидан севиб ижро этилади. Муқимий номидаги мусиқали театр ижодкорлари томонидан Озарбайжон маданият маркази кўмагида “Қайнона” комедиясининг сахналаштирилгани ҳам бежизга эмас. Озарбайжон асарларининг Республикамиз театрларида сахналаштирилиши ҳар доим муҳим воқеа сифатида қабул қилинади.

Собик иттифоқ халқ артисти, драматург, бастакор Узейир Гаджибеков яратган “Аршин Мол олон” мусиқали драмасига 110 йил тўлди. Шу муносабат билан Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, театр санъати факультети, 4-курс мусиқали театр актёрлиги талабалари иштирокида диплом спектакли сахналаштирилди. Бу ҳам бўлса икки давлат ўртасидаги маданий алоқаларнинг бир кўриниши десак муболаға бўлмайди.

Шу ўринда Узейр Ганджибеков хақида қисқача маълумот бериб ўтсак. Гаджибеков қишлоқ котиби оиласида туғилган. Узейир туғилгандан кўп ўтмай, оила Тоғли Қорабоғдаги Шуша шаҳрига кўчиб ўтди. Бўлажак бастакор болалигини халқ хонандалари ва созандалари қуршовида ўтказган, улардан муғом санъатини ўрганган. Бола халқ кўшиқларини чиройли куйларди, унинг овози ҳатто фонографга ҳам ёзилган. “Лайли ва Мажнун”нинг муваффақияти Узейир Ганджибеков бошлаган ишини шижоат билан давом эттиришга ундайди.

Кейинги 5 йил ичида у 3 та мусиқий комедия яратди: “Ер ва хотин” (1909), “Бу эмас, бу ёқ” (1910), “Аршин мал алан” (1913) ва 4 та муғом операси: “Шайх сенан” (1909), “Рустам ва Зоҳраб” (1910), “Шоҳ Аббос ва Хуршидбону” (1912), “Асли ва Керем” (1912). Бир нечта машҳур асарлар муаллифи бўлган Ганджибеков ўзининг профессионал юқини тўлдиришга интилади: 1910 йилда Москва филармониясида, 1914 йилда эса Санкт-Петербург консерваториясида хусусий курсларда ўқиган. 1913 йил 25 октябрда “Аршин мал алан” мусиқий комедиясининг премьераси бўлиб ўтди. Ганджибеков бу ерда драматург сифатида ҳам, бастакор сифатида ҳам ижод қилган.

У зукколик ва қувноқликка тўла ифодали саҳна асарини яратди. Шу билан бирга, унинг ижоди ижтимоий долзарблиқдан холи эмас, у мамлакатнинг инсон кадр-қимматини камситувчи реакция одатларига қарши норозиликка тўла. “Аршин мал алан”да бастакор етук уста сифатида намоён бўлади: тематик услуб озарбайжон халқ мусиқасининг модал ва ритмик хусусиятларига асосланади, бироқ бирорта ҳам куй том маънода ўзлаштирилмаган. “Аршин мал алан” ҳақиқий асардир. Озарбайжонда У. Ганджибеков номини миллий меҳр ва шараф ўраб олган. 1959 йилда бастакорнинг ватани Шушада унинг уй музейи, 1975 йилда Боқуда Ҳожибеёв уй музейи очилди [5].

Саҳнада қахрамон характерини яратишда ва уни томошабин кўз ўнгида яққол акс эттиришда актёрлик маҳорати қаторида саҳна нутқи технологияларини мукамал ўргани ўта муҳимдир. Бугунги кунда қахрамон характерини яратиш масаласида шошма шошарликка йўл қўймаслик, режиссёр услуби, актёрлар билан ишлаш жараёнини, образ яратишдаги мураккаб технологиялар ҳамда драматик асар тилини кунд билан таҳлил этмоқ зарур. Бундай ёндашув саҳна асарини мукамал чиқишига сабаб бўлади. Асарни сахналаштирган курс бадий раҳбари доцент Шерзод Муҳаммадиев айнан шу кўрсатмаларга амал қилган [6].

Спектаклдаги бош қахрамон Асқар образини талаба Мираббос Қосимов маъромига етказиб ижро қилган. У Аршин молчи кийимида бой бадавлат Султонбек хонадонига хийла ишлатиб кириб қолади. Турфа хил мато газламаларни сотиш бахонасида Султонбек хонадоннинг гўзал ёш қизи Гулчехрага кўзи тушиб уни бир кўришда севиб қолади. Гулчехра образини саҳнада талаба Хилола Ғайратова гавдалантирган. Асар қахрамонларининг оташин севгиси спектаклнинг завқли ария ва дуэтларига уланиб, томошабинни воқеа жараёнларига миҳлаб қўяди.

Айниқса Султонбек (Бафоев Асилбек) фақат бойликка муккасидан кетган, қизини кўнглига қарамай, фақат бойвучча куёвга узатишни ўйлаб юрадиган, шу аснода ўзи Асқарнинг Холасига ошиқ бўлиши, характерли чизгиларда хазил мутойибага бой тарзда ифода этилди. Айниқса уч сўм пул, бир калла қанд, битта мулла тамом вассалом иш пишди дея такрор айтиши ҳатто томошабинларга ёд бўлиб кетиб, ўз ўзидан юзимизда кулгу уйғотади. Дирижёр Акмал Тўраев спектаклдаги ария ва дуэтларни бенуқсон янграши учун оркестр жамоаси билан яхшигина меҳнат қилгани.

Хулоса ўрнида айтиш жоизки, санъат ва маданият халқларни бирлаштиради, ўзаро ҳамкорликлар эса янги поғоналарга ўзаро ҳамкорлик асосида кўтарилаверади. Театр, кино, мусиқа эса бу алоқаларга қўш қанот бўлади деб умид қиламиз.

IQTIBOSLAR. CHOSKI. REFERENCES.

1. “Озарбайжон – Ўзбекистон дўстлигини мустаҳкамлашда Ҳайдар Алиевнинг хизмати беқиёс” Ўзбекистон миллий ахборот агентлиги, Фуад Хусайнзода.
2. “Рамзий маънога эга”: “Мирзиёевнинг Озарбайжонга ташрифи яқунлари” Спутник Ўзбекистон.
3. “Озарбайжонда 44 йил ўтиб, яна Ўзбекистон маданияти кунлари ташкил этилди” aniq.uz
4. “Шуша – туркий дунёнинг маданият пойтахти” Тошкент “Нисо полиграф” 2023, 18 бет.
5. Гаджибеков У. belcanto.ru
6. “Саҳна асарларидаги қахрамон характери талқин қилишда замонавий коммуникатив технологиялардан фойдаланиш услубияти” Г.Холикулова, “Фан ва технология” нашриёти 2015, 33 бет.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 1-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР-1

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE-1

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz